

“YÜZ HƏDİS VƏ YÜZ HEKAYƏ” ƏSƏRİNDƏ FEİLİ FRAZEOLoji BİRLƏŞMƏLƏR

Rəxşanə Babazadə,
AMEA İ.Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu, böyük elmi işçi
Azərbaycan, Bakı

Annotatsiya. *Mustafo Zarir “Yuz hadis va yuz qissa” tarjimasida o ‘z davriga xos, hayotiy iboralarni qo ‘llagan, xalq tilidan uzoqlashmagan. Muallif xalq tilidan o ‘rin olgan ayrim frazeologik birliklar va hikmatli so ‘zlarni ham qo ‘llaganligi asar tilining xalqiy xususiyatlari mustahkamlovchi jihatlardan biridir. Ushbu maqolada biz faqat ishda duch kelgan fe‘l birikmalari shaklida fe‘l frazeologizmlari haqida gapiramiz.*

Kalit so‘z va iboralar: *Zarir, yuz hadis, yuz qissa, frazeologizm.*

Abstract. *Mustafa Zarir used typical, vital expressions for his time in his translation of “One Hundred Hadiths and One Hundred Stories” and did not depart from the vernacular. The author also used some phraseological units and wise sayings from the vernacular, where appropriate, which is one of the aspects that strengthens the populism of the language of the work. In this article, we will only discuss the verb phraseologisms in the form of verb combinations that we encounter in the work.*

Key words: *Zarir, one hundred hadiths, one hundred stories, phraseologism.*

Резюме. *В своем переводе «Ста хадисов и ста историй» Мустафа Зарир использовал типичные, актуальные для своего времени выражения и не отходил от народного языка. Автор также использовал некоторые фразеологические обороты и мудрые изречения из просторечия там, где это уместно, что является одним из аспектов, усиливающих народничество языка произведения. В данной статье мы рассмотрим только глагольные фразеологизмы в форме глагольных сочетаний, которые встречаются в произведении.*

Ключевые слова: *Зарир, сто хадисов, сто историй, фразеологизм.*

“Frazeologiya dildə mövcud olan bütün sabit söz birləşmələrinin məcmusu deməkdir... Sabit söz birləşmələri, əsas etibarilə, qeyri-sabit, daha doğrusu, qrammatik birləşmələrin əsasında əmələ gəlir. Qrammatik birləşmənin özü və ya onun tərkibində olan sözlər məcazi mənaya keçərək mütəhərriqliyini itirdikdə, sözlər arasında əlaqə və münasibətlər yaradan vasitələr donuq bir hala gəlir və o bir məfhumu ifadə edən sabit söz birləşməsinə çevrilir... Sabit söz birləşmələrinin əsas bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, onları əksər hallarda başqa bir dilə olduğu kimi tərcümə etmək olmur və çox zaman mənasız, gülünc ifadələr alınır...” [Cəfərov, 2007: s.88].

Dilçilikdə frazeologiya leksikologiyanın xüsusi bir bölməsi sayılır. Qeyd edim ki, diçilikdə, habelə Azərbaycan dilçiliyində frazeologizmlərə münasibət eyni deyildir; bəziləri frazeologiyada sabit söz birləşmələrinin növləri kimi idiomlar (qovuşma, birləşmə, uyuşma), ibarələr, hikmətli sözlər, atalar sözləri, zərbi-məsəllər

və hətta tapmacaları qeyd edir [Cəfərov, 2007: s.88-105], bəzi ədəbiyyatlarda alqış və qarğışlar da frazeologizmlərin tərkibində verilir [Həsənov, 2005: s.366]. Bəzi dilçilər isə, bunları – həm söz birləşmələri, həm də cümlə şəklində olub, dilə hazır şəkildə daxil olan birləşmələri – “sabit birləşmələr” deyə ümumi ad altında birləşdirir [Adilov, Yusifov, 2019]. Hüseyn Bayramov frazeoloji vahidlərə belə geniş tərif verir: “Fikrin ifadəsində nitqin bilavasitə tərkib hissəsini təşkil edən iki və ya daha çox tammənəli sözün tarixən birləşməsindən ibarət olub, komponentləri sintaktik və semantik cəhətdən parçalanmayan, quruluşca sərbəst söz birləşməsinə və ya cümləyə oxşayan, mənaca sözə, söz birləşməsinə və ya cümləyə ekvivalent olan, dildə hazır şəkildə mövcud olub ənənəyə görə ya bir formada, ya da qrammatik cəhətdən dəyişdirilərək işlədilən konstruksiyalara *frazeoloji vahid* deyilir” [Bayramov, 1978: s.27].

“Frazeologiyanın həcmi ilə əlaqədar meydana gələn fikir ayrılığı tədqiqatçıların onların əsas əlamətlərinə sabitlik və məcazilik baxımından yanaşmaları, “frazeologiya” termininin geniş və ya dar mənada işlədilməsi ilə bağlıdır. Tədqiqatçıların bir qrupu frazeologiyaya bütün frazem səciyyəli birləşmələri və cümlələri, bir qrupu isə ancaq sözün ekvivalenti kimi işlənən birləşmələri və cümlələri daxil edir... Əgər frazeologiyaya leksikologiyanın bir bölməsi kimi yox, dilçiliyin ayrıca, müstəqil bir sahəsi – dildəki sabit səciyyəli vahidlərdən bəhs edən bir elm kimi tədqiq və ya tədris olunsa idi, bəlkə də, bu termini geniş mənada izah etmək, onun həcmi genişləndirmək olardı” [Həsənov, 2005: s.345].

Zərir tərcümə əsərində zəmanəsinə görə tipik, həyati ifadələr işlətməmiş, xalq dili zəminindən ayrılmamışdır. Müəllif yeri gəldikdə xalq dilindən gələn bəzi frazeoloji birləşmələrdən, hikmətli sözlərdən də istifadə etmişdir ki, bu da əsərin dilinin xəlqiliyini qüvvətləndirən cəhətlərdən biridir.

Biz bu məqalədə sadəcə əsərdə rast gəldiyimiz feili birləşmə şəklində olan feili frazeologizmlərdən bəhs edəcəyik. Həmin birləşmələrə nəzər yetirək:

Boyun vermək: boyun əymək, itaət etmək, tabe olmaq.

Və nə çirkin quldur şol qulki, aza, Tağrının hökminə *boyun virməyə* [s.69];

Əgər başa *boyun virməzsən*, oğlanını öldürürün [s.105];

Ol övrət aydur: “Bən sağa *boyun virürin*, üç nəsnəi işləyincə” [s.116];

Dinini satmaq: dünyanın keçici zövqü üçün axirətini – əbədi həyatı bada vermək.

Və nə çirkin quldur ol qulki, dünya arzularına *dinin sata* [s.69-70];

Dostluğu kəsmək: “arası dəymək”, uzaqlaşmaq, artıq dostluq etməmək.

Harunur-Rəşid və Süfyani-Səvri ikisi ziyadə dost idi. Axir Harun xəlifə olıcaq, Süfyani-Səvri *dostluğun kəsdi*, Kufəyə gitdi, geyri qatına varmadı. Harun Ər-Rəşid bir piti yazdı, ayıtdı: “Ya Süfyan, bən səndən *dostluğum kəsməzin*, əgər xəlifə degülimisəm sağa varurdum...” [s.101];

Əlinə girmək // Eydinə (ərəbcə “əllərinə” -R.B.) ***girmək***: əldə etmək, nail olmaq.

Rəsul həzrəti, sallallahu aleyhi və səlləm, buyurdu ki, “Əməllər niyyətinə tə‘əllüq idər. Kişünün əməlindən niyyət nəyisə həman *eydinə ol girür*. Yəni əgər niyyət Tağrının hoşnudluğuysa, Tağrı andan hoşnud olur və əgər niyyət axirə(t) (isə)

əlinə girür və əgər niyyət dünyayisə *əlinə girür* və əgər hiç niyyət yoğisə hiç faidə bulmaz” [s.3];

Lakin varanların kimisi Tanrıyçun vardı, kimisi *əlümə nəsnə girə deyü* vardı, kimisi evlənəm deyü vardı. Rəsul həzrəti buyurdıki, “Hər kimün ki köçüb gəldüğindən gərəz Tanrının və Rəsulun hoşnudluğu ola, aña diləgi hasil ola və hər kimün gərəzi dünyaya övdət ola, *əlinə həman ol girə*” [s.3-4];

“Tanrının mətəi cənnətdür, dəgmə kişinün *əlinə girməz!*” [s.110];

Hər şey Tanrının təqdirilədür, güssələnməq niçün?! Bir nəsnə təqdirdə saña nəsib degildür, geyrinün *əlinə girəcəkdür*, çalışdugün faidəsi nə *imdi?!* [s.118];

Xısnımlığı kəsmək: qohumluq, əqrəbalıq əlaqələrini kəsmək.

“Ey adəmilər! Səlam ögrədün və təamı fəqirlərlə yey və *xısnımlığunuzu kəsməy* və xəlq ölərkən siz namaz qılın, ta ki, zəhmətsiz uçmağa girəsiniz!” [s.176-177];

Qeyd etməliyəm ki, burada və müasir Türkiyə türkcəsində qohumluq, əqrəbalıq mənasında işlənən “xısnımlıq” sözünün kökü ərəb mənşəli olsa da, əslində, bu söz ərəb dilində خَـصْم “xasm” və ya خَـصِيم “xasim” olub, “düşmən, rəqib” mənasındadır. Əgər burada “qarşı tərəf” mənasının əsas götürüldüyünü düşünsək, onda “iki fərqli soydan olan insanların evlilik bağı ilə yaranan qohumluğu” tərfi daha düzgün olar.

Köñül vermək: bağlanmaq, məftun olmaq.

“Və dünya fanidür, aña *köñül virmək* niçün?!” [s.118];

Köñül yıqmaq: “qəlbinə dəymək”, “qəlb sındırmaq”.

“Söyləməmək yegdür söyləməkdən. Anuñçun ki, yalançılıq və geybət eyləmək və gəmmazlıq və sögmək və çəkişmək ... və böhtan eyləmək və xəlqi incitmək və *köñül yıqmaq* və yavuz xülq və eyiblər açmaq – həp bunlar söyləməkdən qopar. Söyləməyən bunların afatından əmin olur” [s.119];

Köñlin alçaq tutmaq: təvazökarlıq göstərmək, təkəbbürlü davranmamaq.

Malik ayıtdı: “Rəsul həzrəti buyurur ki, “Hər kim Tanrı yolunda *köñlin alçaq tuta*, Tanrı qatında ulu ola” [s.88];

Köñli düşmək: xoşu gəlmək, sevmək.

Bir kişinün *köñli* bir övrətə *düşmiş* [s.116];

Köñlini tağıt(ma)maq: fikri başqa yerdə ol(ma)maq;

Yüz tutmaq (“Allah üzünə baxdı” ifadəsində qalıb);

Yüz döndərmək: “üz çevirmək”, ülfəti kəsmək.

Rəsul həzrəti buyurur ki, “Qaçan qul namaza tursa, ədəbilə *köñlini tağıtmasa*, Allah aña *yüz tutar*. Çün *köñlini tağıda*, çevrə yaña baqa, Tanrı-təala andan *yüz döndərə*” [s.60];

Məsğərəyə almaq: gülmək, “ələ salmaq”.

Qapudakı kişilər başa gülüşdilər, *məsğərəyə aldılar* [s.103];

Güssə çəkmək: kədərlənmək, qəmlənmək, narahat olmaq.

Əhməd bin Hənbəl ayıtdı: “Tanrı-Təala sənün rızquña kəfil oldı, rızq içün *güssə çəkmə!*” [s.117-118];

Güssəyə qoymaq: darıxdırmaq, kədərləndirmək;

Haqqından gəlmək: öhdəsindən gəlmək, cəzasını vermək.

Vəzirləri ayıtdı: “Ol kişi səni *güssəyə qoydı*. Varalum anuñ *haqqından gələlüm*”, – didilər [s.103];

Qulaq vurmaq / vermək (əlyazmada zəmmə hərəkəsi ^ˈ bəzən fəthə hərəkəsinin _ˈ yerində işləndiyi üçün hansının doğru olduğu dəqiq deyil): qulaq vermək, qulaq asmaq, dinləmək.

Ol qapudan bu avazı işidücək gəldüm *qulaq vurdum* dinlədüm [s.18];

Sözün dükətmək: sözünü deyib bitirmək.

Sözüm dükətmədən bir canavar çıqdı, ol qara qulı yutdı [s.106];

Sözün sımaq: “sözünü yerə salmaq”, itaət etməmək.

“İlahi, çox mə‘siyəət eylədim, çox günah itdüm, illa gərəzüm sənün *sözün sımaq* degül idi, bəlkə nəfsüm yeñəməndim, həm dəxi gördüm nəki suç idərsəm, sən intiqam itməzdün. Sənün səttarlığıña məğrur olurdum...” [s.18];

Suçın diləmək: günahının bağışlanmasını istəmək.

Ayıtdı: “Əvət, yaramaz kişidi, əmma Tanrıdan şəfaət idəm, *suçın diləyəm*” [s.99];

“Möhlət virün, bu kişi başa eylük eylədi, Tanrıdan şifaət idəyin, *suçın diləyəyin*”, – didi [s.114];

Uyqu almaq: “yuxu aparmaq”, “yuxu tutmaq”.

Bu əndişədə ikən yinə *uyqu almış*, görürin, ol iki fəriştə yinə gəldilər... [s.162];

Uyqusı getmək: “yuxusu qaçmaq”, yata bilməmək.

Qul ayıtdı: “Əfəndi, gicə olacaq tamuyı anjarın *uyqum gidər* və Sırat köprüsin anjarın güssəm artar,...” [s.120];

Uyqusı gəlmək: “yuxusu gəlmək”, yatmaq istəmək.

Uyqum gəldi uyudum [s.129];

Uyquya varmaq: “yuxuya getmək”, yatmaq;

Rəsul həzrəti buyururki: “Mü‘minlər cümlə bir adama bənzər, adamun başı ağrısə, qalan yeri də aña müvafaqat idər; dükəlisi bir yerdə rahat bulmaz, gicə *uyquya varmaz..*” [s.146];

Ümidi kəsmək: bir işin düzələcəyinə, bağışlanmağa inanmamaq.

“Ya Davud, sıddıqları qorqut ki, əməllərinə məğrur olmasunlar və bəşarət eylə xəta idicilərə ki, xışmımdan qorqub rəhmətümdən *ümidi kəsməsünlər*. Zira rəhmət çoqdur” [s.128];

Yerinə gətürmək: yerinə yetirmək, icra etmək, əda etmək;

İşini bitirmək: işini həll etmək, tamamlamaq.

“Cümə namazın *yerinə gətürəyin*, Tanrı bənüm *işimi bitürür*” [s.126];

Yoluna girmək: yoluna düzəlmək, yola düşmək.

“Bən dəxi *yoluma girdim*” [s.6]. – Bu nümunədə zamanla semantik cəhətdən başqalaşma özünü göstərir, belə ki, indi bu ifadə “düzəlmək, qaydasına düşmək” mənasında işlənir.

Ədəbiyyat:

1. Hüseyin Bayramov. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Bakı, Maarif, 1978, -175 səh.

2. Həsərət Həsənov. *Müasir Azərbaycan dilinin leksikası*. Bakı, Nurlan, 2005, -452 səh.

3. Səlim Cəfərov. *Müasir Azərbaycan dili*. II hissə. Leksika. Bakı, Şərq-Qərb, 2007, -192 səh.

4. Musa Adilov, Gəray Yusifov. *Sabit söz birləşmələri*. Bakı, Elm, 2019, -160 səh.
Mustafa Zərir. *Yüz hədis və yüz hekayə*. Süleymaniye Kütüphanesi, İzmir Kitaplığı, nr.108 (əlyazmanın fotosurəti).